

La demanda social de historia en la primera década del siglo XXI: Discusión en clave historiográfica con las obras de divulgación histórica de masas

Introducción

Se considera que la naturaleza del propio objeto de estudio de la Historia permite la coexistencia de la ciencia oficial con valoraciones y legitimaciones de proposiciones por fuera del campo. De este encuentro, a veces surgen conflictos políticos con dimensión científica que se presentan socialmente inevitables, pero que son científicamente analizables. Se sostiene que el boom de la divulgación de masas luego de la crisis del 2001 se puede incluir dentro de este tipo de conflictos externos pero que pone en evidencia cuestiones disruptivas acumuladas dentro del campo.

La siguiente presentación tiene el objetivo de realizar una revisión bibliográfica para poner en evidencia este conflicto interno. Los productos de divulgación de masas vinieron a cubrir el vacío en que se encontraba la academia. Cerrada en sí misma, despolitizada y desconectada de su sentido social, sus herramientas prácticas y conceptuales estaban dirigidas a elaborar productos eficaces para el consumo dentro del propio ámbito historiográfico y para potenciar las posibilidades en investigación y docencia, pero no para generar obras dirigidas a sectores sociales más amplios.

El sentido común que desde el ámbito académico era desprestigiado, surgía con fuerza como entidad de evaluación legítima y válida, y proyectaba un sentido de la historia nacional para el gran público; mientras el ámbito profesional enfrentaba la vacancia de historias dejada por la crisis de la interpretación progresista basada en el país normal, que había sido construido en el período post transicional.

Se concluye que el conflicto interno, en una de sus dimensiones, planteaba como solución la transformación del *habitus científico* que organizaba y establecía las prácticas endogámicas dominantes de producción y circulación del conocimiento en historia. El quehacer historiográfico debía recuperar su dimensión política-social, y la divulgación realizada desde la academia debía superar las fronteras del campo y ponerse en contacto con la comunidad no solo con intenciones iluministas sino para dialogar con los modos en que la propia sociedad se relaciona con el pasado.

Materiales y método

Es claro que no se puede atender a una historia de la historiografía, sin explorar también este proceso de concurrencia, de debate y tensión, con narrativas que exceden a la “historia profesional”, pero que la interpelan. Es este tipo de conflictos que podrían ser incluidos en la segunda categoría explicitada por Bourdieu (2000) al explorar aquellos que repercuten en el campo de las ciencias que tienen como objeto de estudio algún aspecto del mundo social.

La primera categoría incluye a los conflictos propiamente científicos, y son definidos como:

aquellos que se han apropiado de los logros colectivos de su ciencia se oponen entre sí según la lógica constitutiva de la problemática y de la metodología directamente surgidas de esa herencia, que les une hasta en sus luchas por conservarla o superarla (... rupturas acumulativas con la herencia cuya posibilidad y necesidad están inscritas en la herencia misma); se enfrentan en una discusión reglada poniendo en práctica, a propósito de problemáticas rigurosamente explicitadas, conceptos claramente recortados y métodos de verificación sin equívocos. (pp. 115-116).

En la segunda incluye los conflictos políticos con dimensión científica, aquellos que:

son sin duda socialmente inevitables y científicamente analizables, estos productores científicamente armados están inducidos a enfrentarse a productores que, por razones diversas como los efectos de la edad, las insuficiencias de la formación o la ignorancia de las exigencias mínimas del oficio de investigador, están desprovistos de los instrumentos específicos de producción, y se encuentra, al mismo tiempo, más próximos a las expectativas de los profanos y más capaces de satisfacerles (...). (pp. 115-116).

La demanda social de historia en Argentina tras la crisis del 2001; que tuvo como rasgo más llamativo el colocar como *best-sellers* a libros que tenían como objetivo encontrar la matriz del fracaso nacional en el pasado o en la identidad del argentino, puede ser percibido como un *conflicto político con dimensión científica, socialmente inevitable y científicamente analizable*.

Esta literatura político-histórica de masas de principios de siglo, no respondería a la curiosidad que había marcado el consumo por textos que tuvieran como eje algún fenómeno o figura histórica, sino a insatisfacción:

La curiosidad [fue reemplazada] por la tentativa de comprender y explicar las causas de una insatisfacción consensual que exige enjuiciar al país diacrónica y sincrónicamente. (...) La insatisfacción (...) es un dato central del contexto en que esos libros ascendieron a un primer puesto en las ventas masivas. (Semán, 2006, p. 85).

La historia de masas traspasó el formato libro, y se extendió a películas, programas de radio y de televisión, con la misma finalidad identitaria. Pasado el momento de angustia social producto de crisis, la demanda social de historia no menguó, lo que fue explicado por Bohoslavsky (2016) como resultado de su convergencia y combinación otros dos fenómenos: el Bicentenario de 1810 y las políticas públicas orientadas a la historia:

La celebración del Bicentenario (...) ubicar al feriado permanente en recuerdo del combate de la Vuelta de Obligado de 1845 (en 2010) y el feriado extraordinario por la batalla de

Tucumán de 1812 (en 2012). Se debe incluir asimismo la creación en 2011 del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. (...) la nueva presencia pública de la historia tiene la pretensión de reencontrar el sentido de nuestra experiencia a partir de la inmersión en el pasado. (pp. 113-114).

En esta primera década del siglo veintiuno, la historia argentina generaba un interés social, incluso extendida a la historia latinoamericana hacia las postrimerías; y la satisfacción primera no provino de productos que se generaron en el interior del campo científico historiográfico, sino de otros campos (editorial, periodístico, etc.) y realizados por agentes con capital simbólico (literatos, periodistas, etc.), que hicieron notorio que los historiadores profesionales no detentaban el monopolio de la historia, y aún más, “el gran público” ni siquiera los reconocía como la autoridad legítima. El fenómeno de la divulgación histórica de masas, que provino del exterior del campo, de esa forma concurrió y repercutió en el espacio social historiográfico.

A continuación, se observarán algunas producciones académicas que analizan las obras de divulgación de masas historia argentina. Se utilizará como metodología cualitativa, el análisis de contenido. Los trabajos seleccionados, y que se incluyeron, son contemporáneos, publicados entre el 2006 y el 2010, y a partir de ellos se tratará de delinear algunas conclusiones sobre el análisis del fenómeno, realizado desde el orden científico dominante que había sido interpelado. No se incluirán las intervenciones que en la prensa gráfica realizaron los académicos con la intención de impugnar el conjunto de producciones de divulgación¹. Optamos por considerar únicamente textos publicados en revistas científicas y material de libros, por ser considerados instrumentos de difusión y circulación consagrados conformes a los principios reconocidos por la ciencia oficial (véase Bourdieu, 2000, p. 92).

Resultados y discusión

El primero de los trabajos escogidos fue publicado por Matilde Carlos en el 2006 en Clío & Asociados, revista coeditada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En *Los usos de la Historia y el fenómeno de la "nueva divulgación" en el campo de la Historia Argentina*, la autora explora las obras de Jorge Lanata y de Felipe Pigna para analizar sus

¹ No se desdeña el valor de realizar dicho análisis, como señala Tobeña (2016): “El soporte diario se transforma de esta manera en tribuna de debate y en el espacio público a través del cual objetar y defender estas producciones, por lo tanto, en superficie privilegiada donde mirar las disputas que despiertan los distintos idearios políticos y culturales que se actualizan en la pugna por fijar la identidad argentina.” (p. 3). Sin embargo, adentrarse en esta interpelación nos llevaría a generar una deriva que escaparía a la extensión posible de este trabajo.

alcances e indagar en cómo se articulan en la tradición historiográfica argentina (para lo cual realiza una breve historización de ella).

Las cualidades de las obras de divulgación como productos son resumidos por Carlos (2006) en dos conceptos: “Simpleza y polémica” (pág. 133). Evalúa el lenguaje y la estructura narrativa usada por los escritores, tomando como criterios de evaluación los principios disciplinares de la ciencia y, por lo tanto, poniendo en evidencia los errores. Concluye en que “(...) los libros nos remiten a los grandes relatos de nuestra historia nacional en los que no aparecen las voces de los nuevos actores sociales que pugnan por entrar en la historia” (pp. 134-135) y el engaño de los autores al autoatribuirse: “el rol de desentrañar los secretos más celosamente guardados por los poderes de turno”. (pp.143-144).

El sentido del escrito, aún con la salvedad de que no se buscó descalificar ni menospreciar dichas obras (p. 143), tiende a sostener desde el *habitus* científico las diferencias simbólicas de los productos académicos con las obras de divulgación, y la autoridad legítima de la academia por su capacidad técnica y capital simbólico para evaluarlas por tener competencia en su objeto de estudio: la historia nacional.

El único valor de las obras estudiadas y que fue reconocido por la autora, fue el de generar el interés: en la lectura de libros de historia en nuevos sectores de la sociedad y en el debate sobre el pasado que se puso en escena nacional.

La propuesta de la autora es que ese interés debe ser asumido por la comunidad científica, la cual debería disputar el reconocimiento del discurso legítimo sobre su objeto en los ámbitos de la divulgación: “Tal vez, desde la Universidad deberíamos intentar encontrar esos caminos que nos acerquen al grueso de los lectores sin perder de vista el rigor metodológico que nuestra disciplina requiere.” (p. 144).

Matilde Carlos concluye ahí. No especifica cuál sería la práctica científica adecuada, ni observa si el campo historiográfico cuenta en su *espacio de posibilidades* con las coordenadas necesarias para orientar esa búsqueda.

Lucía Feijoo (2006) reflexiona parcialmente al respecto. Publicado en el número sexto de la revista *Lucha de Clases*, del Instituto del Pensamiento Socialista su texto titulado *El nuevo interés por la historia. La visión ligth de Pigna y la crisis de la historiografía liberal*, propone la reflexión de la polémica generada a partir del programa televisivo *Algo Habrán Hecho por la Historia Argentina* desde la posición de historiadores críticos y de izquierda. La autora inicia su argumento a partir de una nota en el suplemento Ñ del diario Clarín, de autoría de Hilda Sabato y Mirta Lobato:

Sábato y Lobato no se preguntan por qué es Pigna el que logró llegar al “gran público” y no los historiadores “profesionales” (...) Sin aportar ninguna reflexión al respecto, su crítica evade preguntarse por las condiciones que han llevado a la indiferencia social respecto a la

producción historiográfica de la academia, aquello que el “éxito” de Pigna pone en cuestión. (p. 213).

Uno de los ejes principales del texto entonces fue la utilización del debate con Pigna para cuestionar la estructura del campo. La orientación del texto explora las causas de la falta de llegada a las masas de la producción historiográfica oficial, las cuales son encontradas en la elitización, el autismo y la crisis de sentido que, a su entender, trajo aparejada la profesionalización tras la instauración democrática.

La autora pone en escena que la despolitización que se produjo al mismo tiempo que avanzaba en el espacio académico la normalización post transicional, y el relato progresista que justifica a la clase dominante y su sistema social; habían alejado a los profesionales del gran público. Aunque sostiene que la visión del pasado propuesta por Pigna tampoco cuestiona ni transforma:

De esta manera se salva al sistema social: el problema, como hemos dicho, son los hombres. No hay crítica ni análisis a los fundamentos de la nación capitalista, que se acepta en los términos tradicionales. De esta manera Pigna reconstruye en clave tibiamente “progresista” un pasado donde no está en cuestión el sistema social capitalista ni la nación burguesa, terminando en el mismo lugar al que llega la historia tradicional que dice criticar, sólo que reivindicando a “otros” próceres, los “honestos” y “valientes”. (p. 218).

Destaca que dentro de las razones de su popularidad se halla, además de la apelación a un medio de comunicación como es la televisión, el mayor impulso otorgado por el “tono más bien centroizquierdista de explicar la crisis de diciembre de 2001”.

Propone oponer a la interpretación histórica dominante una que tome partido:

Ambas visiones justifican, por distintas vías el sistema capitalista y la Nación burguesa. Ante esto vemos necesario desarrollar una historiografía que integre desde una visión marxista un análisis (...) El renovado interés por la historia plantea un profundo debate acerca de cómo constituir esta historiografía para avanzar en una interpretación marxista de la historia nacional alternativa a las visiones que hemos criticado. (...) superar la dispersión existente integrando estos trabajos de manera crítica en una visión marxista totalizadora del proceso histórico, proponiéndonos a la vez reestablecer el vínculo entre historia y militancia.” (p. 225).

Si Matilde Carlos, había observado el conflicto desde la estructura del campo, para reafirmar el monopolio científico y su autoridad; el texto de Feijoo, presenta una discusión al *habitus* científico dominante que condena la politización en las producciones historiográficas legítimas; y pone en escena al campo de la historia como un campo de lucha, con agentes que enuncian un conflicto propiamente científico.

El fenómeno de la divulgación fue en este caso solamente un argumento para postular la necesidad de un nuevo relato histórico politizado, y reconocerse como los agentes adecuados para hacerlo. El texto que se analizará a continuación avanzará sobre la misma línea de análisis, al proponerse explorar formas para “resolver el dilema historiográfico de cómo construir un relato con una sensibilidad de izquierdas visible, audible y eficaz.” (Apaza, 2008, p. 51).

Hernán Apaza, coordinador de la publicación periódica con referato KAF, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, publicó en el primer número, el artículo titulado *Divulgadores de la historia, público y sentido común*. El autor atiende al fenómeno cultural que denomina el emprendimiento Pigna:

un emprendimiento trabajosamente construido a lo largo de varios años, coherente, con una visión lo suficientemente acabada de la historia nacional y que, al encontrar amplia difusión y recepción en un público masivo, invitan a inquirir por las razones de su profusa circulación y consumo. (p. 45).

Su escrito sigue el derrotero de cuestionar la prerrogativa de la historia profesional como autoridad legítima en materia de historia. Rechaza los argumentos esgrimidos por los miembros de la academia contra las obras de divulgación que tuvieran como eje las reglas del quehacer historiográfico, ya que reconoce otras normas de producción y evaluación extrínsecas que aprecia como válidas:

dichas críticas no resultan eficaces y sus dardos resultan estériles ante un artefacto cultural que no pertenece al espacio historiográfico universitario y académico y cuyo consumo –no únicamente como narrativa histórica sino también como producto de entretenimiento cultural– no se maneja con los mismos criterios de validación. El problema que advierto es que no se puede dar por terminada la cuestión sumariamente con una crítica historiográfica que, en el mejor de los casos, se destinaría sólo a exculpar a los historiadores académicos universitarios por no ocupar un espacio que, pareciendo estar destinado a ellos, no pudo ser llenado.” (pp. 47-48).

La frase final del párrafo transcrito presenta con dureza la crítica del autor hacia el campo historiográfico de principios de siglo que no pudo responder a la demanda social, y que reaccionó al éxito de la divulgación con un discurso performativo que pretendía monopolizar y aspirar a la regulación de la producción y circulación del saber histórico.

En su argumento continúa explorando en el sentido común y sus potencialidades para observar *los signos* sobre los que se discute y no tanto *los temas* sobre lo que se discute. Este camino de atender el sistema de referencias de estos artefactos culturales de divulgación, para el autor significa rechazar cualquier práctica iluminista que provenga del espacio científico, y brinda elementos para “proyectar una historiografía de izquierdas que no reniegue de su compromiso social, extramuros del edificio académico”. (p. 48).

A través del conflicto externo generado por la divulgación, nuevamente se evidencia un conflicto al interior del quehacer científico. La producción colectiva de un grupo de historiadores nucleados bajo el nombre de Historia Vulgar, *En boca de todo. Apuntes para divulgar historia*, significó una propuesta sobre qué y cómo divulgar. En este escrito, actores que pertenecían al espacio historiográfico, reclamaron una modificación del orden científico dominante con la incorporación de la divulgación de historia en las prácticas científicas “como una actividad urgente y necesaria. Se trata de recuperar el vínculo entre la práctica del historiador y los modos en que la propia comunidad se

relaciona con su pasado. Este desafío sólo puede ser afrontado organizándonos.” (Zdrojewski et al., p. 4).

En el primer capítulo del escrito, titulado *La divulgación como problema*, los autores reconocen en la crisis de 2001 un momento en que se generó un vacío en el sentido de la historia y reclamó “nuevos relatos y nuevos historiadores capaces de articularlos” (p. 4), que la “nueva divulgación” llenó. Solicitan pensar sobre la capacidad de estas obras de llegar a públicos más amplios, por qué funcionan, con qué funcionan y cuáles son sus herramientas de inversión; dimensiones que les permitiría “demarcar y elaborar una propuesta de divulgación que busque implicar de otro modo a quien la reciba”. (p. 8).

Rechazan la endogamia académica que planteó la disputa en términos metodológicos, y sus principios de legitimidad:

En ninguna parte del debate se aceptó abrir la discusión sobre otros modos de validar el conocimiento histórico que vayan más allá de las credenciales que otorga el estado o del prestigio dentro del círculo de los especialistas. Esta reacción sólo oculta la incapacidad de la práctica académica de adquirir relevancia social. (pp. 8-9).

La recuperación del sentido práctico de la actividad historiográfica, de recuperar el sentido político de la actividad del historiador, es el reclamo que desde el escrito se le hace a un mundo académico que definen como cerrado en sí mismo:

(...) podría pensarse que la universidad estaría contemplando la formación de divulgadores, capaces de transmitir o traducir lo que allí circula o se produce de un modo significativo para no especialistas. Pero difícilmente alguien haga lo que nunca aprendió, pasando por una carrera donde el aprendizaje tiene que ver principalmente con el conocimiento de posiciones historiográficas y no con una reflexión sobre los sentidos asociados a la historia. (p. 8).

Lo que exigen es incorporar entre el espacio de posibilidades del campo científico a la divulgación como opción, y a la práctica de divulgación histórica dentro del *habitus* científico legitimado. Para ello, en el segundo capítulo invitan a pensar en los problemas de la divulgación y su conexión con los usos populares del pasado, ya que esa noción permitiría aceptar “aceptar que el pasado es una dimensión presente en la vida de todas las personas y grupos sociales y que su utilización no es exclusiva de un grupo profesional.” (p. 16).

El papel del divulgador profesional podría ser la “búsqueda de volver a hacer “apropiable” un pasado que ha sido descolectivizado y alienado. Y en esta tarea, el puente con el plano de los usos populares del pasado resulta imprescindible.” (p. 17).

Los autores señalan la posibilidad abierta y la necesidad de cuestionar lo existente, enfocándose principalmente en las *disposiciones* (las prácticas) y el *lenguaje* (los sistemas simbólicos y signos distintivos) utilizados.

Sobre lo primero, recuperando a Foucault, proponen pensar las historias como “dispositivos de intelección del pasado”: un mecanismo para comprender lo que aconteció desde la mirada actual:

puede pensarse una práctica historiadora insurgente como aquella que busca habilitar una lectura del pasado que funcione como una mediación que ayude a las personas a encuadrar y “poner en escena” sus propias experiencias individuales (inevitablemente fragmentarias) como parte de una red más amplia y más “antigua” de relaciones, de historias y de determinaciones. Un dispositivo insurgente de intelección del pasado supone un trabajo sobre la experiencia personal y colectiva mediante el cual se hace posible la implicación y la incorporación de cada cual a la vida social de otra manera. (p. 18).

Sobre el segundo cuestionamiento, plantean que la práctica academicista utiliza un lenguaje abstracto y técnico, destinado al autoconsumo; y por lo tanto, es necesario pasar de esa “descripción academicista a la narración divulgadora”:

si lo que caracteriza a la descripción es ese alejamiento del lector de lo que sucede en el texto, la narración está atravesada por una acción dramática en la que los lectores “vivimos estos acontecimientos”. La narración incorpora lo dramático en la composición del texto. (p. 22).

En síntesis, esta obra colectiva propone una reflexión sobre las herramientas prácticas-conceptuales del quehacer historiográfico y su modificación para la acción colectiva, a la vez que se constituye en un llamado ético y político dirigido a los historiadores para que ocupen un lugar activo dentro de los debates del presente. En definitiva, es una “crítica política a la academia, a su forma de producir el saber histórico escindida del afuera social” que enajena la producción histórica al “direccionar el trabajo de los historiadores primeramente al engrosamiento de sus propios curriculum vitae individuales y al destinar el fruto de su trabajo prioritariamente al consumo del mismo círculo cerrado de la comunidad de historiadores e intelectuales.” (p. 28).

La novedad del escrito descansa en ser una propuesta de transformación de ese espacio social historiográfico que organiza y establece las prácticas dominantes de producción y circulación del conocimiento. Se enuncia un conflicto propiamente científico: el sentido de la historia dominante hizo crisis en diciembre de 2001 y dejó un espacio vacante.

Este planteo “de vacancia de historias” que desde la izquierda se estaba haciendo sentir en el interior del campo, ya había sido planteado por Omar Acha (2005) en un artículo publicado en el primer número de la revista *Nuevo Topo*; texto que luego será incluido revisado y actualizado en un libro en el 2008, conservando su título: *Las narrativas contemporáneas de la historia nacional y sus vicisitudes*. Pero lo interesante de su propuesta es que “la historia nacional como producto”, no solamente es visto desde la divulgación de masas sino desde los intentos de realizarla desde el ámbito historiográfico.

Así recorre lo que llama las nuevas historias argentinas: Félix Luna, 1993, *Breve historia de los argentinos*; Norberto Galasso, 1995, *La larga lucha de los argentinos. Y cómo la cuentan las diversas corrientes historiográficas*; Luis Alberto Romero, 1994, *Breve historia contemporánea de la Argentina*; y las dos *summas* historiográficas que para el autor:

muestran un sector decisivo de la disciplina, de sus temas y perspectivas más recientes. En la *Nueva historia de la Nación Argentina* y la *Nueva historia argentina* se devela una aparente

diferencia entre la Academia Nacional de la Historia (ANH) y la historiografía universitaria refundada en 1984. (Acha, 2008, p. 177).

En ellas, el autor destacó la intención de anhelar “proporcionar un relato que conserve la atención de un público cada vez más extenso que el universitario” (p.181), aunque observa claramente dificultades para poder realizarlo.

Propone adentrarse “serenamente” en las aguafuertes históricas de la industria cultural, en el ensayismo historiográfico que logró un mercado consumidor de divulgación histórica, para observar en esos productos las modalidades de éxito en la difusión del conocimiento², y sobre todo como reveladoras de una crisis del relato historiográfico universitario:

Sugiero que la eficacia en ventas de Lanata y Pigna revela, con todas las distorsiones y banalizaciones que sea justo señalar en sus obras, que la historia argentina ordenada por la hipótesis del país ideal prevaleciente en la imaginación historiográfica universitaria perdió verosimilitud. Que la intelectualidad académica persista en la trama consolidada en los años '80 y '90 no significa que sus relatos continúen siendo convincentes fuera de los ámbitos estrictamente universitarios. (p. 187).

Lo interesante es que analiza el producto que considera el ejemplo de divulgación de matriz universitaria, la colección de la *Nueva historia argentina*, y señala los inconvenientes para satisfacer al gran público, principalmente por su “aspiración monumental” y la falta de ilación en un relato.

Agréguese que en nota al pie explora las debilidades de otra colección de alta divulgación que había sido promocionada por los medios como el contrataque de la universidad: *Nudos de la historia*, publicada por la editorial Sudamericana y dirigida por Jorge Gelman. Señala que deja si bien el lenguaje fue modificado, deja sin revisar las prácticas previas: “Supone que la escritura académica se hará accesible a las mayorías prescindiendo de términos demasiado técnicos y excesivas notas al pie, y no a través de una transformación cultural de los implícitos filosóficos de la progresía universitaria”. (p. 194).

Como se señaló, la clave del éxito de las obras de divulgación para Omar Acha fue la crisis interna en que se encontraba el campo historiográfico en el momento en que surgió la demanda; la pérdida de convicciones construidas en el período post transicional que tenían como eje el ideal del país normal:

Hoy ya nos hallamos, luego de una profunda crisis, en una nueva instancia de vacancia de historias. Es ella la que explica el éxito del revisionismo light de Pigna y Lanata. Está por verse si una mejor historiografía podrá responder a la demanda insatisfecha que la vacancia revela. (p. 194).

² El autor reconoce como descifrable la clave de su éxito, las características compartidas serían: 1. Relato simplificado. 2. Una narrativa constante. 3. Maniqueísmo moral. 4. Narrativa anecdótica. 5. Empleo de un sentido común revisionista. 6. La omnipresencia de la última dictadura militar. 7. La importancia de la eficacia de las operaciones editoriales y massmediáticas para construir artefactos significadores de la historia nacional (Acha, 2008, pp. 185-186).

Conclusiones

En síntesis, los trabajos ponen en evidencia rupturas acumulativas dentro del campo, que serán aprovechadas en la segunda década del siglo por algunos actores, para proponer transformaciones en el espacio social historiográfico. Una de las crisis, propiamente científica en el ámbito historiográfico, expuso entre otras cosas, la vacancia de historias, la demanda por parte de la sociedad, la incapacidad de la ciencia oficial de apropiarse y dar respuesta a ese interés, la necesidad de plantear la dimensión política y valorativa en los estudios históricos, la implicancia ética del oficio del historiador, entre otras cosas.

Ya Martha Rodríguez (2010) planteaba en un trabajo síntesis publicado en una obra dirigida por Fernando Devoto titulada *Historiadores, ensayistas y gran público. La historiografía argentina en los últimos veinte años (1990-2010)*, las reflexiones que dentro del campo historiográfico habían disparado preguntas acerca de quiénes son las voces autorizadas para hablar del pasado y en qué basan su legitimidad, cuáles son las reglas para hacerlo (p.119) o por qué algunas de estas interpretaciones dieron lugar a best-sellers cuando investigaciones académicas sobre estos mismos temas no tuvieron la misma recepción y en general no lograron sortear las fronteras de la propia corporación. (pp. 119-120).

En definitiva, los cuestionamientos que se hacen sobre al monopolio de la producción al campo historiográfico, se pueden enmarcar en un cuestionamiento de carácter epistemológico que se estaba dando en todos los ámbitos científicos. El modelo dominante de déficit cognitivo, en donde el conocimiento era producido por únicamente por expertos, y donde los legos no tenían competencias cognitivas relevantes, estaba siendo cuestionado por alternativas superadoras basadas en un giro etnográfico, que buscaba explorar los contextos y los contactos de la sociedad con la ciencia, mediando entonces otro tipo de conocimientos significativos, valores y criterios. (Camaño Semprini, Carini, y Carbonari, 2018, pp. 67-68).

En síntesis, se observó una serie de rupturas acumulativas dentro del campo que las obras historiográficas (la ciencia en estado objetivado) ponían en evidencia; dentro de ellas la difusión de la ciencia fue tema de debate y discusión. Se sostendrá en futuras investigaciones que el resultado de ese conflicto al interior del campo se comenzó a resolver con la modificación del espacio de posibilidades del campo historiográfico en la segunda década del siglo XXI.

Referencias

Acha, O. (septiembre/octubre de 2005). Las narrativas contemporáneas de la historia nacional y sus vicisitudes. *Nuevo Topo. Revista de Historia y Pensamiento Crítico*(1), 9-31.

- Acha, O. (2008). Las narrativas contemporáneas de la historia nacional y sus vicisitudes. En *La nueva generación intelectual. Incitaciones y ensayos* (pp. 169-194). Buenos Aires: Herramienta ediciones.
- Apaza, H. (2008). Divulgadores de la historia, público y sentido común. *KAF*, 1(1), 44-52. Obtenido de <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/KAF/article/view/122/143>
- Bohoslavsky, E. (2016). Cambios en la historiografía académica en Argentina (2001-2015). *História da Historiografia*(20), 102-120. Obtenido de <https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/967>
- Bourdieu, P. (2000b). *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: Eudeba.
- Camaño Semprini, R., Carini, G. F., y Carbonari, M. R. (agosto de 2018). Investigar, enseñar y ¿comunicar la ciencia?: Una propuesta desde la historia. *Contextos de Educación*, 18(24), 66-78. Obtenido de <http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/article/view/732/699>
- Carlos, M. (2006). Los usos de la Historia y el fenómeno de la "nueva divulgación" en el campo de la Historia Argentina. *Clío & Asociados*(9-10), 131-148. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32664>
- Feijoo, L. (junio de 2006). El nuevo interés por la historia. La visión ligth de Pigna y la crisis de la historiografía liberal. *Lucha de Clases*(6), 213-225. Obtenido de <http://www.ips.org.ar/wp-content/uploads/2011/03/El-nuevo-inter%C3%A9s-por-la-historia.pdf>
- Rodríguez, M. (2010). Los relatos exitosos sobre el pasado y su controversia. Ensayistas, historiadores y gran público, 2001-2006. En F. J. Devoto, *Historiadores, ensayistas y gran público. La historiografía argentina en los últimos veinte años (1990-2010)* (págs. 117-137). Buenos Aires: Biblos.
- Semán, P. (2006). Historia, best-seller y política. En *Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva* (pp. 77-110). Buenos Aires: Gorla.
- Tobena, V. (2016). Las disputas por el pasado en la Argentina. La impugnación de los historiadores profesionales a los bestsellers de Historia. *Andes*, 27(1), 1-26. Obtenido de <http://bdt.unsa.edu.ar/ojs/index.php/Andes/article/view/218/205>
- Zdrojewski, L., Veliz, R., Guerra, A., Cortés Pablo, Chiaraviglio, A., Baña, M., & Adamovsky, E. (2008). *En boca de todos. Apuntes para divulgar historia*. Chacarita: Producción colectiva. Obtenido de <http://www.hechohistorico.com.ar/Archivos/Varios/en-boca-de-todos-apuntes-para-divulgar-historia.pdf>

Plan retórico

¿A quién va dirigido?

Está dirigido a la comunidad científica, especialmente dentro del área de la historia, y la subdisciplina historiografía.

¿Dónde lo publicaría? ¿Por qué?

Por el momento se pensaría en repositorios institucionales o páginas propias (Researchgate, Blogger, Academia.edu). Se piensa como un artículo de revisión descriptivo, con fines de encontrar un espacio de vacancia para avanzar en un trabajo de análisis con fuentes documentales.

En un futuro se piensa como insumo para una indagación que sostenga que “dicho conflicto al interior del campo histórico se resolvió con la incorporación de la divulgación como un espacio de posibilidad legítimo”.

De acuerdo al tipo de publicación (revista científica, diario, página web, etc.) que eligió ¿qué criterios considera importante para seleccionar el tipo de publicación donde saldrá su texto?

A pesar de ser un artículo de revisión, se pensó en la *dispositio* tradicional para organizar el contenido, para dar mayor claridad a la exposición.

¿Por qué su texto es adecuado para el tipo de publicación que seleccionó?

Es un trabajo que está en elaboración, la puesta en relación de los textos analizados en este artículo de revisión descriptivo puede servir de insumo para otros trabajos historiográficos que mantengan diálogos similares.

¿Qué estrategias alternativas utilizaría para dar visibilidad a su producción?

Por el momento, su publicación en revistas científicas no está pensada, por lo cual, la visibilidad estaría a cargo de la autora en formato de autoarchivo en redes sociales académicas.